

ПОСТРОЕНИЕ РЕЙТИНГОВ КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

Развитие туризма в настоящее время может стать одной из точек роста развития региона в целом. Ограничения по межстрановым перемещениям в связи с угрозой распространения вируса COVID-19 привели к заинтересованности потенциальных туристов к путешествиям внутри страны. Также на данный интерес влияет курс доллара и санкции, след от которых тянется еще с 2014 года. На данный момент администрациям регионов и отвечающим за туризм и рекреацию органам власти необходимо активизировать все силы по мобилизации туристов в своем регионе.

Анализ статистических данных показывает увеличение числа реализованных населению турпакетов по территории России в период с 2010 по 2019 годы (рис. 1). В 2010 году данный показатель составлял 872 тыс., а в 2019 году уже составил 2 111 тыс., то есть произошёл рост больше чем в два раза. В то время как, количество проданных турпакетов по зарубежным странам с 2010 по 2013 гг. увеличивалось, а в период 2014-2016 гг. произошел спад, связанный с введением санкций против РФ, с 2017 г. начал происходить рост, но уровня 2010 г. не достиг (2010 г. – 3367 тыс., 2019 г. – 2911 тыс.). Если посмотреть на стоимость реализованных населению турпакетов, то с 2010 по 2019 гг. произошло увеличение более чем в 3,5 раза (рис. 2).

Построено автором на основе данных Росстата и Ростуризма.

Рис.1. Число реализованных населению турпакетов 2010-19 гг., тыс.

Построено автором на основе данных Росстата и Ростуризма.

Рис. 2. Стоимость реализованных населению турпакетов 2010-19 гг., млн. руб.

Показатель объёма платных туристских услуг, оказанных населению, увеличился за 9 лет с 112,8 до 179,8 млрд. рублей, что говорит о возросшей потребности людей в туризме и в желании совершать поездки и путешествовать (рис. 3). Также увеличился и объём платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения с 2011 по 2019 годы на 100 %.

Построено автором на основе данных Росстата и Ростуризма.

Рис. 3. Объёма платных туристских услуг 2011-19 гг., млрд. руб.

Несмотря на восстановление спроса на зарубежные поездки в 2017–2019 годах, в России в 2019 году наблюдается рост на услуги внутреннего туризма, поддерживаемый сжатием платежеспособного спроса населения, а также запуском новых туристских направлений. Стоит отметить, что внутренний туризм сложно поддается статистическому анализу: многие россияне не пользуются услугами туроператоров, а в качестве транспорта предпочитают личный автомобиль.

Рост статистических показателей доказывает важность туристской отрасли не только как статьи доходов страны (вклад туризма в ВВП РФ в 2010 году составлял 3,4 %, а в 2018 году – 3,9 %), но и как значимый фактор в жизни населения – необходимость в отдыхе, развлечениях и культурном досуге за счет путешествий и туризма.

Одним из инструментов выявления сильных и слабых сторон региона по различным показателям выступает разработка рейтингов (ранжирование субъектов), что является довольно популярным и понятным для интерпретации инструментом, который применяется для различных задач экономики.

На Интернет-ресурсе РИА Рейтинг [6] представлен целый ряд рейтингов по таким темам как: качество жизни, города России по уровню заработной платы, социально-экономическое положение регионов, итоги работы банковского сектора и т.д. Рейтинговое агентство RAex. Аналитика [5] занимается ранжированием регионов по разнообразным показателям. Например, рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России ежегодно публикуется, начиная с 1996 года и показывает сравнение преимуществ и недостатков инвестиционного климата регионов России. На сайте Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» ежегодно публикуются статистические сборники, в которых в том числе представлен Рейтинг инновационного развития субъектов РФ [6].

Применение различных методик по ранжированию регионов с точки зрения туристского развития и привлекательности региона для туристов представлено во многих работ. В исследовании [10] на основе официальной статистики строится рейтинг регионов с помощью присваивания места от 1 до 83 (по количеству регионов) каждому показателю. Далее суммируются баллы по всем показателям, и определяется рейтинг с точки зрения важности для региона туристской отрасли. Авторы говорят о необходимости учета мультипликативного эффекта, количества жителей области, состоянии инфраструктуры, однако делают вывод о незначительном влиянии данных показателей на ранжирование регионов.

Авторы статьи [9] описывают методологию разработки рейтинга регионов по уровню развития туризма, в основе которой лежит определение оценок совокупности индикаторов туристско-рекреационного

потенциала (16 показателей) и индикаторов социально-экономических условий (75 показателей, разделенных на группы). Для каждого региона каждый показатель получает свой вес как отношение его величины к наибольшему или максимальному значению по данному показателю. Далее полученные веса с помощью специальной таблицы переводятся в балл, по которому можно определить как частный рейтинг по составляющим туристско-рекреационного потенциала, так и итоговый рейтинг. По словам авторов, такая методика позволяет ранжировать регионы по уровню развития туризма, однако говорят о том, что для получения комплексной оценки необходимо учитывать туристскую специализацию конкретного региона.

Работа [3] посвящена построению рейтингов муниципальных образований по туристской привлекательности. Авторы множество статистических показателей, влияющих на развития туризма, разделяют на группы и оценивают каждый показатель по критериям, в качестве которых были выбраны основные объекты и события области. Также в ранжировании учитывается вес вида туризма в конкретном муниципальном образовании. Таким образом, были получены ранги муниципалитетов по каждому виду туризма и с точки зрения определенного критерия. Авторы говорят, что такой подход позволяет выявить сильные и слабые стороны муниципальных образований по туристской привлекательности.

Еще одним вариантом ранжирования регионов по туристской привлекательности может служить применение ГИС технологий. В исследовании [8] разработан методический подход, который позволяет определить рейтинг привлекательности районов по природному, культурно-историческому и социально-экономическому блокам системы на основе использования ГИС туристско-рекреационных ресурсов (ТРР). Для определения балла привлекательности по каждому региону используются оценочные шкалы для 30 тематических слоев ГИС ТРР области, разработанные Научным Центром ДИТБ. Авторы говорят о том, что для дальнейших исследований необходимо учесть влияние экологических факторов, что позволит провести более детальный анализ и определить места для создания объектов туристкой инфраструктуры.

Возможность оценки эффективности развития сферы туризма рассмотрены в работе [4]. В статье с помощью применения целеориентированного подхода строятся интегральные оценки туристкой сферы, используя статистические показатели, характеризующие туризм в субъекте. Каждому показателю присваивается вес по средствам построения корреляционной матрицы, далее показатели нормируются и рассчитывается интегральный показатель. Авторы апробируют описанную методику на примере Вологодской области и описывают изменение интегрального показателя в динамике, говоря о причинах повышения его

уровня со временем. В работе говорится о том, что данный подход можно применять и к другим регионам для сравнения их между собой, однако, существует разобщенность статистических показателей, что затрудняет анализ.

В предыдущих исследованиях авторами на основе методов кластерного анализа была проведена типологизация регионов России по данным о деятельности туристических фирм и коллективных средств размещения. Были использованы данные за 2010, 2013 и 2015 гг. по шестнадцати показателям для шестидесяти пяти субъектов РФ. Был проведен анализ состава полученных четырех кластеров и их характеристик, исследовалась устойчивость принадлежности регионов к кластерам в динамике [1, 2].

В данной работе была сделана попытка построения рейтингов интенсивности туристской деятельности регионов РФ, включающих две составляющие:

1). R_1 – объем платных туристских услуг в расчете на одного потенциального туриста:

$$R_1 = \frac{R_{11}}{(L + R_{12})}$$

где R_{11} - объем платных туристских услуг, оказанных населению (руб.); R_{12} - численность граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в КСР (без учета микропредприятий) (чел.); L - численность населения (оценка на конец года) (чел.).

2). R_2 – доля жителей региона, отправленных туристскими фирмами в туры по России

$$R_2 = \frac{R_{21}}{L}$$

где R_{21} - численность российских туристов, отправленных туристскими фирмами в туры по России (чел.).

В результате полученные расчеты выявили, что объем платных туристских услуг в расчете на одного потенциального туриста составляет менее 1000 руб. для 80 % регионов РФ. Что говорит о низком спросе на экскурсионные услуги или об ограниченном предложении этих услуг. Отметим также, что доля жителей региона, отправленных туристскими фирмами в туры по России также довольно низка и по большинству регионов, составляет менее 5 %.

Итоговый индекс интенсивности (активности) туристской деятельности в регионе рассчитывался как сумма нормированных индексов R_1 и R_2 . Применение разработанного подхода к анализу субъектов РФ за 2014 и 2017 гг. позволило выявить лидеров и аутсайдеров и проследить изменения интенсивности региональной туристской деятельности. Сравнение рейтингов за два рассмотренных периода показало относительную стабильность в ранжировании регионов. Однако

стоит сказать, что остается ряд вопросов к содержанию статистических показателей и методам их учета и сбора. В дальнейших исследованиях предполагается расширение созданной статистической базы за счет включения качественных показателей, оценивающих развитие туризма в регионах.

Список использованной литературы:

1. Быстрянцева Д.И. Оценка туристской деятельности регионов России на основе методов многомерной статистики / Д.И. Быстрянцева, И.Н. Щепина // 41-я Международная научная школа-семинар "Системное моделирование социально - экономических процессов" имени академика С.С. Шаталина: материалы 41 международной научной школы-семинара, с 30 сентября по 4 октября, г. Нижний Новгород, 2018 г. – С. 161-164.
2. Быстрянцева Д.И. Типологизация российских регионов на основе данных о туристской деятельности. / Д.И. Быстрянцева, И.Н. Щепина // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2019. – № 3. – С. 100-108.
3. Пономарева М.В. Методика интегральной оценки туристической привлекательности муниципальных образований Тульской области / М.В. Пономарева, И.Ю. Пономарева, Т.А. Танкиева // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2014. – № 5-1. – С. 458-463.
4. Порошина О.В. Оценка эффективности развития сферы туризма на основе целеориентированного подхода // Проблемы развития территории. 2016. – № 1 (81). – С. 79-95.
5. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов RAEX за 2020 год. [Электрон. ресурс] Режим доступа: <https://raex-a.ru/ratings/regions/2020>
6. Рейтинг инновационного развития субъектов РФ. [Электрон. ресурс] Режим доступа: <https://www.hse.ru/primarydata/rir>
7. РИА Рейтинг. Регионы России. [Электрон. ресурс] Режим доступа: <https://riarating.ru/regions/>
8. Семичастный И.Л. Определение рейтингов привлекательности районов Донецкой области как результат применения ГИС туристско-рекреационных ресурсов региона // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. География. Геология. 2011. – № 3. – С. 152-161.
9. Федюлин А.А. Разработка рейтинга регионов Российской Федерации по уровню развития туризма / А.А. Федюлин, Н.А. Платонова, О.И. Вапнярская // Региональная экономика: теория и практика. 2012. – № 41. – С. 2-13.
10. Фролов А. В. Туризм, гостеприимство и экономика (статистический рейтинг российских регионов) // Вестник РМАТ. 2012. – № 2-3 (5-6). – С. 3-12.